

Fermentación mixta con bacterias lácticas para la obtención de quitina a partir de desechos de camarón

A. M. Sixto-Berrocal^{1,2}, M. A. Martínez-Trujillo¹, M. Cruz-Díaz^{1,2*}

¹Tecnológico de Estudios Superiores Ecatepec, Ecatepec Estado de México, Estado de México 55210 México

²Departamento de Ingeniería Química, FES Cuautitlán, Universidad Nacional Autónoma de México, Cuautitlán Izcalli, Estado de México C.P. México.

*cdmrmartin@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En el presente trabajo se estudió la fermentación mixta con las bacterias lácticas *Bifidobacterium lactis* y *Lactobacillus delbrueckii*, para desproteinizar y desmineralizar simultáneamente la cáscara de camarón, con el fin de obtener quitina. En las primeras 24h de fermentación se alcanzó la máxima producción de ácido láctico (AL), el valor más bajo de pH, y la mayor remoción de calcio de los caparazones. Los datos mostraron también que la producción de AL está relacionada con el consumo de glucosa. Después de las 24h de fermentación la producción de AL disminuyó, e inició la producción de enzimas proteolíticas por *B. lactis*, observándose un aumento de las proteasas en el sobrenadante y la disminución de la proteína contenida en la cáscara de camarón (hasta un 85 %), lo que coincide con el aumento de la proteína en el sobrenadante después de las 24 h.

Palabras clave: quitina, desmineralización, desproteinización, fermentación con bacterias lácticas.

Abstract

In the present work a mixed fermentation with lactic acid bacteria *Bifidobacterium lactis* and *Lactobacillus delbrueckii*, was studied to deproteinize and demineralize simultaneously the shrimp shell in order to obtain chitin. During the first 24h of fermentation the maximum production of lactic acid (LA) and the lowest pH value were reached, and practically all the production of LA is related to glucose consumption. Likewise, at 24h of fermentation, the higher calcium removal of the shells was obtained. After 24 h of fermentation, the LA production decreased, and the production of proteolytic enzymes by *B. lactis* began, with an increase in proteases in the supernatant and the protein removal in the shells (up to 85%), which coincides with the increase in protein in the supernatant after 24 h.

Keywords: chitin, demineralization, deproteinization, fermentation with lactic bacteria,

Introducción

Los productos marinos han constituido uno de los rubros económicos de mayor importancia para países como México, que cuenta con grandes extensiones litorales; entre estos productos se encuentra el camarón, cuyos desechos, que se producen en altas proporciones, ocasionan serios problemas ecológicos debido a su difícil degradación dada la complejidad de su estructura química [Cira y col., 2002]. Este residuo representa 50-70% del peso de la materia prima, y contiene componentes valiosos, tales como quitina, proteína, y pigmentos, cuya concentración depende de las condiciones de procesamiento, de la especie, de las partes del cuerpo y de las variaciones estacionales [Gortari y Hours, 2013]. Los desechos de concha de crustáceo consisten principalmente de 30 – 40% de proteína, 30 – 50% de carbonato de calcio y 20 – 30% de quitina [Arbia y col., 2013]. La quitina (β -(1-4) N-acetil-D-glucosamina) es un biopolímero heterogéneo, que consiste en una cadena lineal de unidades de N-acetil glucosamina unidas entre sí con enlaces β -1,4 (Figura 1). Es altamente insoluble en agua, propiedad que limita sus aplicaciones; se disuelve rápidamente en ácidos concentrados, en algunos fluoroalcoholes y soluciones al 5% de cloruro de litio, lo que la hace poco práctica para su aplicación y presenta baja reactividad. Otras propiedades relevantes de este biopolímero son su alto peso molecular y su estructura

porosa, que favorecen una elevada absorción de agua [Zargar y col., 2015].

Figura 1. Estructura química de la quitina [Mármol y col., 2011]

La obtención de la quitina a partir de crustáceos generalmente se lleva a cabo mediante tres procesos químicos sucesivos, que se operan a altas temperatura y durante largos periodos de reacción. Las proteínas se extraen generalmente con la ayuda de soluciones alcalinas de NaOH o KOH, aunque también se han utilizado soluciones de Na₂CO₃, NaHCO₃, K₂CO₃, Ca(OH)₂, Na₂S, CaHSO₃ y Na₃PO₄. En el caso de la desmineralización, el objetivo es la solubilización del carbonato de calcio. Para ello se han utilizado diferentes ácidos fuertes (como HCl, HNO₃ o H₂SO₄) o débiles (CH₃COOH, HCOOH). Finalmente, el blanqueo del material resultante sucede mediante el empleo de agentes decolorantes [Zargar y col., 2015].

Una de las grandes desventajas del método de purificación química de la quitina es el alto consumo de agua y energía, además de la producción de desechos corrosivos de ácido y álcali que contaminan el ambiente y requieren de tratamiento para su disposición; adicionalmente, se puede producir una fuerte degradación del polímero mediante el tratamiento químico [Arbia y col., 2013]. Una alternativa para resolver los problemas de extracción química es usar métodos biológicos. Al respecto, en un proceso fermentativo desarrollado con bacterias ácido-lácticas (BAL), el ácido láctico producido de la fermentación de azúcares reductores (glucosa) puede descalcificar la cáscara de camarón, llevando a cabo el proceso de desmineralización. Simultáneamente, se pueden generar las condiciones para que otras BAL, o ciertas bacterias proteolíticas, produzcan las proteasas encargadas de la desproteínización [Jung y col., 2006]. A pesar de la factibilidad del proceso biológico, en el que se ha desarrollado la cofermentación para llevar a cabo los procesos de descalcificación y desproteínización de la cáscara, no se ha analizado a detalle el desempeño de los microorganismos en éste. Esta caracterización permitirá tener un mayor conocimiento del bioproceso y a la vez sería posible proponer su escalamiento, con el objetivo de obtener altos rendimientos de quitina a partir de las cáscaras de camarón. Con base en lo anteriormente expuesto, el objetivo del presente trabajo fue el desarrollo simultáneo de los procesos de desmineralización y desproteínización de cáscara de camarón, mediante una fermentación mixta empleando bacterias lácticas, y la caracterización cinética correspondiente.

Metodología

Desechos de camarón.

Los desechos de camarón, ya sea completo o sin cola y cabeza, se lavaron en agua corriente y se secaron a temperatura ambiente. Luego se trituraron, hasta obtener un tamaño de partícula de 1 mm aproximadamente, y se mantuvieron en un lugar seco hasta su uso.

Microorganismos.

Se utilizaron dos cepas de bacterias lácticas: *Bifidobacterium lactis*, donada por el Laboratorio de Alimentos 2 del TESE, y *Lactobacillus delbrueckii*, aislada de un consorcio comercial de probióticos. Ambas cepas se mantuvieron en agar Man Rogosa Sharpe (MRS), mediante resiembra periódica.

Medios de cultivo.

Se utilizaron dos formulaciones de medio de cultivo, mismas que se describen a continuación:

Medio MRS: Glucosa 2 g, peptona 1.0 g, extracto de levadura 0.5 g, extracto de carne 1.0 g, citrato de amonio 0.2 g, $MgSO_4$ 0.01 g, $MnSO_4$ 0.005 g, $C_2H_3NaO_2$ 0.5 g, Na_2HPO_4 0.2, tween 80 0.1 g y agua destilada 100 mL. Medio mínimo: Glucosa 3.3 g, extracto de levadura 1.1 g, $(NH_4)_3PO_4$ 0.22 g, $MnSO_4$ 0.01 g en 100 mL de agua destilada (Bautista-Rangel, 2017).

Desarrollo del inóculo

El inóculo de cada cepa se obtuvo en experimentos independientes. Para ello, se agregó una asada de la bacteria correspondiente, en un matraz con 100 mL de medio MRS en condiciones de esterilidad, y se incubó a 40 °C por 24 h y 200 rpm. El crecimiento de las bacterias en este matraz, luego de la incubación, se cuantificó registrando la densidad óptica del cultivo a 640 nm, y comparando los datos con la curva patrón correspondiente.

Desarrollo de las fermentaciones mixtas para la descalcificación y la desproteínización de la cáscara de camarón.

En todas las fermentaciones mixtas se utilizó la composición del medio mínimo. El volumen de inóculo fue del 10% (v/v), de modo tal que se tuviera una concentración de células de 0.5 g/L de cada cepa. En estos cultivos, el porcentaje de desechos de camarón fue del 10% (p/v), y la concentración de glucosa 5 (g/L); y luego de la inoculación se incubaron a 200 rpm y 40°C durante 72 h, retirando muestras cada 24 h para su análisis.

La fermentación mixta desarrollada a nivel biorreactor se desarrolló en un Biorreactor Applikon de 1L, con 10 g/L de cáscara de camarón sin cola y cabeza y 5 g/L de glucosa. Primero se inoculó el reactor con *L. delbrueckii*, y al cabo de 24 h de cultivo, se agregó *B. lactis*, junto con un pulso de glucosa, equivalente a 5 g/L del volumen final. Se tomaron muestras a lo largo del cultivo, para analizar el desarrollo de este.

Técnicas analíticas.

Las muestras provenientes de los cultivos se centrifugaron para separar la fase sólida, que contenía cáscara de camarón y células, y el sobrenadante líquido. En la fase líquida se cuantificó la actividad de proteasas, mediante la técnica propuesta por [Castro y col., 2014]; el pH, con un potenciómetro DENVER UB-10 Ultrabasic; la concentración de ácido láctico, siguiendo la metodología propuesta por [Borshchevskaya y col., 2016]; la concentración de calcio, por la titulación de iones Ca^{2+} [NMX-AA-072]; la concentración de glucosa, con el reactivo DNS [Miller, 1959]; y la proteína soluble, por el método de [Braford, 1976]. Luego de la centrifugación, los sólidos se separaron en dos fases, la superior correspondía a la biomasa, y la inferior a la cáscara de camarón. Así, el contenido de biomasa se estimó por turbidimetría, registrando la densidad óptica de la fase correspondiente a la biomasa a 640 nm, y comparando esta lectura con una curva patrón. A la cáscara se le cuantificó el contenido de proteína, por el método descrito por [Shimahara y Takiguchi, 1988]; y el porcentaje de calcio se estimó por absorción atómica en un espectroscopio de absorción atómica Thermo Fisher Scientific iCE 3300.

Resultados y discusión

Los primeros experimentos se centraron en identificar si era factible eliminar una buena cantidad de proteína y calcio de la cáscara del camarón sin separar la cola y la cabeza de éste. Los resultados mostraron que el mayor rendimiento de quitina se obtuvo con el caparazón de la cáscara, eliminando cola y cabeza (Figura 1). Lo anterior se debe a que, de esta manera, se tenía un residuo con una menor cantidad de proteína por remover. A pesar de la diferencia en el contenido de proteína presente en la cáscara luego del tratamiento biológico, los cultivos mixtos no mostraron una diferencia significativa en su comportamiento: la producción de ácido láctico obtuvo su máximo valor a las 24 h, disminuyendo luego de ese tiempo; esto fue coincidente con la evolución del pH en el medio; el máximo consumo de la fuente de carbono se observó durante ese tiempo. En ambos casos, el incremento de calcio en el medio coincidió con la disminución del contenido de calcio en la cáscara (Figura 1A y C).

En lo que se refiere a la proteína, fue claro que la cáscara que contenía cola y cabeza tenía un mayor contenido de proteína en comparación con el contenido del caparazón. Al respecto, el contenido de proteína de la cáscara disminuyó considerablemente a lo largo del cultivo, a pesar de que la actividad de proteasas fue en disminución. Este comportamiento llama la atención, ya que la proteína en el líquido tendió a disminuir (Figuras 1 B y D).

Finalmente, la biomasa tuvo una mayor concentración en el bioproceso donde se utilizó la cáscara de camarón completa (Figura 1B), en comparación con la biomasa que se obtuvo cuando se utilizó solo caparazón (Figura 1D). Los resultados obtenidos en este experimento demostraron que es mejor trabajar con caparazón, puesto que es el material al que se le elimina una mayor proporción de calcio y proteína, y por ende significaría una mejor fuente de obtención de quitina a partir de los residuos del camarón.

Figura 1. Comparación entre el proceso desarrollado por la acción de las bacterias lácticas en la cáscara de camarón completa (A y B) y cuando se usó solo el caparazón (C y D).

A partir de los resultados anteriormente descritos, se desarrolló a nivel biorreactor el cultivo mixto con la cáscara de camarón sin cola y cabeza; en este caso, se consideró que era mejor que sucediera primero la fermentación láctica y luego la actividad proteolítica. Por eso, primero se inoculó a *L. delbrueckii* y al cabo de las 24 h se agregó la bacteria *B. lactis*, junto con un pulso de glucosa equivalente a 5 g/L; los resultados obtenidos se muestran en la Figura 2. En este caso hubo un comportamiento similar al reportado a nivel matraz: durante las primeras 24 horas de fermentación de este cultivo se observó el mayor consumo de glucosa y la máxima producción del ácido láctico; esto a su vez resultó en la concomitante disminución del pH. Lo anterior tuvo una relación directa con el aumento en el porcentaje de calcio en el sobrenadante, y con la descalcificación de la cáscara de camarón (Figura 2A). Sin embargo, en este caso hubo un incremento considerable en la cantidad de ácido láctico producido y una mayor disminución del pH. Cabe destacar que aquí la producción de ácido láctico no disminuyó luego de alcanzar su valor más alto. Esto explica la disminución de calcio en la cáscara que se obtuvo, que fue casi total.

La actividad proteolítica de la bacteria *B. lactis* permaneció relativamente constante durante la fermentación láctica, y disminuyó al agregar un pulso de glucosa. Sin embargo, durante ese tiempo se observó una mayor

disminución de proteína en la cáscara (Figura 2B). Al parecer, el ácido láctico es consumido por la bacteria proteolítica como sustrato para la producción de proteasas, aunque para asegurar eso habría que hacer una serie experimental más específica. También es posible que el calcio (Ca^{2+}), liberado de la cáscara de camarón hacia el medio acuoso, reaccione con el ión lactato para formar un precipitado de lactato de calcio, el cual se arrastra en los lavados, durante la separación de la biomasa y el sólido. Por último, la producción de biomasa en ambos casos aumentó después de las 24 horas, aunque en ninguno de los cultivos mixtos desarrollados fue posible distinguir cuál de las especies tenía el mayor crecimiento.

Figura 2. Resultados del cultivo mixto de *L. delbrueckii* y *Bifidobacterium lactis* sobre caparazón de camarón. (A) cambios de concentración de azúcares reductores (AR), calcio en el líquido (Ca liq), calcio en el sólido (Ca sól), ácido láctico (A.L) y pH. (B) proteína en el sólido (Prot Sol) y en el líquido (Prot Liq) y Proteasa como función del tiempo del cultivo mixto.

Conclusiones

Mediante una fermentación mixta de bacterias lácticas, utilizando caparazón de camarón sin cola y cabeza, es posible llevar a cabo un proceso de desproteínización y descalcificación, para la obtención de quitina mediante el siguiente mecanismo de biorreacción.

L. delbrueckii fermenta la glucosa y produce ácido láctico, que remueve el calcio de la cáscara, promoviendo el proceso de descalcificación. Por otra parte, *B. lactis* comienza a trabajar en el sistema, al parecer hasta que se agotó la glucosa del medio. En su metabolismo, esta bacteria produce proteasas extracelulares, con las que se remueve la proteína de la cáscara. Al parecer, el calcio liberado por la fermentación láctica, podría tener un efecto sobre la producción de las proteasas. Ambos procesos se llevaron a cabo en el mismo reactor, con un medio de composición mínima. Los resultados obtenidos muestran la factibilidad del bioproceso desarrollado para la obtención de quitina.

Agradecimientos

1. Programa de Apoyo a la Investigación y Tecnología 2019. Tecnológico Nacional de México. Título del proyecto: Producción de ácidos orgánicos a partir de los azúcares generados por la sacarificación de residuos agroindustriales: el caso del ácido láctico, Clave 657.18-PD. Vigencia: 1 de junio de 2018 al 31 de mayo de 2019.
2. Programa Interno de Apoyo para Proyectos de Investigación (PIAPI) de la FESC, UNAM. Título de proyecto: Procesos Híbridos e Intensificación de Procesos: Reactores Químicos, Bioquímicos y Electroquímicos. Clave de proyecto: PIAPI 1814, vigencia 2018-2019.

Referencias

1. Cira, L.A.; Huerta, S.; Hall, G.M.; Shirai, K. (2002). Pilot scale lactic acid fermentation of shrimp wastes for chitin recovery. *Process Biochem.* **(37)** 1359-1366.
2. Gortari, M. C.; Hours, R. A., (2013). Biotechnological processes for chitin recovery out of crustacean waste. *Electronic J Biotechnol*, **16(3)** 1-4.
3. Arbia, W.; Arbia, L.; Adour, L.; Amrane, A., (2013). Chitin extraction from crustacean shells using biological methods. *Food Technol Biotechnol*, **51(1)** 12-25.
4. Zargar, V.; Asghari, M.; Dashti, A. (2015). A review on chitin and chitosan polymers: structure, chemistry, solubility, derivatives, and applications. *ChemBioEng Rev*, **2(3)** 204-226.
5. Mármol, Z.; Páez, G.; Rincón, M.; Araujo, K.; Aiello, C.; Chandler, C.; Gutiérrez, E. (2011). Quitina y quitosano polímeros amigables. Una revisión de sus aplicaciones. *Revista Tecnocientífica URU*, **(1)** 53-58.
6. Jung, W. J.; Jo, G. H.; Kim, K. Y.; Park, R. D., (2006). Extraction of chitin from red crab shell waste by cofermentation with *Lactobacillus paracasei* subsp. *tolerans* KCTC-3074 and *Serratia marcescens* FS-3. *Appl Microbiol and Biotechnol*, **(71)** 234-237.
7. Bautista-Rangel, K. (2017) Sacarificación por hidrólisis enzimática de cáscara de plátano para la producción de ácido láctico. Tesis de Maestría. Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec.
8. Castro, R. J.; Nishide, T. G.; Sato, H. H., (2014). Production and biochemical properties of proteases secreted by *Aspergillus niger* under solid state fermentation in response to different agroindustrial substrates. *Biocatalysis and Agricultural Biotechnology*, **(3)** 236-245.
9. Borshchevskaya, L. N.; Gordeeva, T. L.; Kalinina, A. N.; Sineokii, S. P. (2016). Spectrophotometric determination of lactic acid. *J of Analytical Chem* **71(8)** 755-758.
10. NMX-AA-072-SCFI-2001 Análisis de agua – determinación de dureza total en aguas naturales, residuales y residuales tratadas – método de prueba.
11. Miller, G.L., (1959). Use of dinitrosalicylic acid reagent for determination of reducing sugar. *Analytical Chem*, **(31)** 426-428.
12. Bradford M.M. (1976). A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing de principle of protein-dye binding. *Anal Biochem* **(72)** 248-254.
13. Shimahara K.; Takiguchi, Y. (1988). Preparation of crustacean chitin. In: Wood WA, Kellogg ST (eds) *Methods in enzymology. Biomass, part B. Lignin, pectin, and chitin*. Academic, London, pp 417-423.